

ӘОЖ 373.1

НЕЙРОДИДАКТИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ САҚТАУЫН ЖЕТІЛДІРУ

ЗҮЛҚАШЕВА ПЕРИЗАТ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті. Алматы қаласы.

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі.

2 курс магистранты

***Аңдатпа.** Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін нейродидактикалық жаттығулар арқылы жетілдірудің теориялық және практикалық негіздері қарастырылады. Нейродидактика мидың жұмыс істеу ерекшеліктеріне сүйене отырып, оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруға бағытталған заманауи әдіс ретінде сипатталады. Зерттеуде визуализация, ассоциациялар құру, ойын технологиялары, қайталау әдісі, моторлық жаттығулар және мнемоникалық құралдарды қолданудың оқушылардың қысқа және ұзақ мерзімді жадысын дамытудағы рөлі талданады. Сонымен қатар, жаңа ақпаратты бұрыннан таныс білімдермен байланыстырудың есте сақтауға әсері мысалдар арқылы көрсетіледі. Жұмыстың нәтижесінде нейродидактикалық жаттығулардың бастауыш мектептегі оқу-танымдық әрекетті жандандырып, оқушылардың материалды жеңіл әрі ұзақ мерзімге есте сақтауында маңызды құрал екені дәлелденеді.*

***Кілт сөздер:** нейродидактика, есте сақтау, бастауыш сынып, когнитивтік даму, визуализация, ассоциация, ойын технологиясы, қайталау әдісі, қысқа мерзімді жады, ұзақ мерзімді жады.*

Кіріспе

Бастауыш сынып кезеңі — балалардың когнитивті қабілеттерінің негізі қаланатын кезең. Бұл жаста есте сақтау, зейін және ойлау қабілеттері қарқынды дамиды, сол себепті осы процестерді дұрыс бағытта дамыту маңызды. Балалардың есте сақтауын жетілдіру оқу үдерісінің табысты болуы үшін маңызды, өйткені ол баланың ақпаратты қабылдауын және оны ұзақ мерзімді жадта сақтауын қамтамасыз етеді.

Нейродидактикалық жаттығуларды қолдану арқылы есте сақтау қабілетін дамыту балалардың ақпаратты жақсы әрі ұзақ уақыт есте сақтауға көмектеседі. Бұл әдістер оқушылардың танымдық процестерін белсендіре отырып, оқу материалын жеңіл әрі қызықты түрде меңгеруге мүмкіндік береді.

Нейродидактика/нейропедагогика — мидың жұмыс істеу принциптеріне, когнитивтік процестер мен эмоциялық регуляцияға негізделген оқу-тәрбие жүйесі [1]. Яғни, бұл оқу және тәрбие үдерісін мидың жұмыс істеу принциптеріне, когнитивті процестерге және эмоциялық реттеу механизмдеріне негіздей отырып ұйымдастыруды қарастыратын білім беру жүйесі. Бұл тәсілдер балалардың оқу тиімділігін арттыру үшін мидың жұмысын ескере отырып қолданылып, олардың танымдық дамуын қолдайды.

Заманауи зерттеулер: мысалы, 2025 жылы жарияланған Development of neuro-didactic content aimed at developing the intelligence of younger schoolchildren атты ғылыми еңбекте нейрогимнастика мен когнитивтік ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының зейіні, есте сақтау қабілеті, өзін-өзі реттеу дағдылары жақсарғанын көрсеткен [2]. Аталған зерттеу нейродидактикалық тәсілдердің тиімділігін дәлелдейтінін байқауға болады.

Оқу-танымдық іс-әрекеттің табыстылығын арттыруда нейродидактикалық тәсілдер арқылы оқушылардың есте сақтау қабілетін дамыту да маңызды рөл атқарады. Балалардың қысқа және ұзақ мерзімді жадысын жетілдіру үшін қайталау әдісін қолдану, ақпаратты визуалды бейнелер арқылы беру және оны белгілі бір жүйелілікпен ұйымдастыру тиімді. Әсіресе, сабақ барысында ассоциациялар, рифмалар және бейнелі салыстырулар жасау арқылы материалды есте сақтауға болады [3]. Осылайша, нейродидактикалық

жаттығулар оқу үдерісін тиімді етіп, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытудың маңызды құралы болып табылады.

Бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық іс-әрекетін дамытуда нейродидактика тәсілдерін қолдану білім беру жүйесін сапалық тұрғыдан жаңартудың тиімді құралы болып табылады. Нейродидактикалық әдістер оқушылардың танымдық қабілеттерін тереңдетіп, олардың оқу үдерісіне деген ішкі қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдердің бірі ретінде ақпаратты визуализациялау технологиясын қолдануды атап көрсетуге болады.

Жадыны дамытуда — естелікті визуализация, қозғалыс арқылы белсендіру, ойын арқылы меңгеру және мидың еркін жұмыс істеуін қамтамасыз ететін әдістер маңызды. Мұндай тәсілдер дәстүрлі «жаттау / қайталау» әдістерінен тиімді болуы мүмкін [4]. Бұл әдістер балалардың ақыл-ойы мен есте сақтау қабілетін белсендіреді, әрі олардың танымдық дамуын жүйелі түрде қолдайды. Мұндай тәсілдер оқушының оқу үдерісіне деген қызығушылығын арттырып, материалды жеңіл әрі ұзақ мерзімге есте сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен, нейродидактикалық жаттығулар дәстүрлі тәсілдерден анағұрлым тиімді әрі нәтижелі болып табылады.

Нейродидактикалық жаттығулардың бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін дамытуда үлкен маңызы бар. Нейродидактика — мидың жұмыс істеу принциптеріне негізделген білім беру жүйесі болып табылады, бұл әдістер балалардың ойлау қабілеттерін ғана емес, олардың эмоциялық жағдайларын да басқаруға мүмкіндік береді. Нейродидактикалық жаттығулардың тиімділігі олардың әр түрлілігі мен оқу процесіне жан-жақты ықпалына байланысты.

Қайталау әдісі:	Визуализация:	Моторлық жаттығулар:	Ойын әдістері:
есте сақтауды жақсартудың ең тиімді тәсілдерінің бірі. Нейродидактикалық тәсілдерде бұл әдіс ақпаратты бірнеше рет қайталауды, әртүрлі әдістермен енгізуді қамтиды. Мысалы, материалды оқушылардың есте сақтауын қамтамасыз ету үшін әртүрлі әдістермен (жазбаша, ауызша, бейнелеп) қайталау арқылы олардың жадында бекітуге болады.	есте сақтауды тиімді арттыратын тәсілдердің бірі. Бастауыш сынып оқушылары үшін ақпаратты диаграммалар, суреттер немесе сызбалар арқылы ұсыну олардың есте сақтау қабілетін дамытуға көмектеседі. Визуалды бейнелер миға әсер етіп, материалды қабылдауды жеңілдетеді.	нейродидактикалық тәсілдердің тағы бір маңызды компоненті. Қимыл-қозғалыс арқылы жасалған жаттығулар мидың жұмысын белсендіреді және оның когнитивтік функцияларын жақсартады. Мысалы, балалар сабақ барысында белгілі бір қозғалыстар жасап, оларды оқу тапсырмаларына байланыстырады, бұл материалды жақсы есте сақтауға мүмкіндік береді.	бастауыш сынып оқушылары үшін ең қызықты әрі тиімді тәсілдердің бірі. «Есте сақтау ойындары», «пазлдар» және «күпиялы тапсырмалар» сияқты ойындар арқылы балалардың есте сақтау қабілетін арттыруға болады. Бұл әдіс ойлауды, қабылдауды және қиялды дамытуға ықпал етеді.
Ассоциациялар жасау	Рифмалар мен өлеңдер	Мнемоникалық құралдар	
бұл әдіс балаларға жаңа ақпаратты	балалардың есте сақтау қабілетін	оқушыларға ақпаратты жүйелеп, оны есте сақтауға көмектесетін әдістер. Мұндай	

бұрыннан білетін мәліметтермен байланыстыруға көмектеседі, бұл олардың есте сақтау қабілетін едәуір арттырады.	жақсартуға арналған тиімді тәсілдер. Әндер мен рифмалар арқылы ақпараттың жадта қалуы жеңілдейді.	құралдар балаларға материалды тиімді әрі қызықты түрде игеруге мүмкіндік береді.
--	---	--

Визуализация әдісінің мақсаты: Ақпаратты визуалды түрде қабылдау арқылы есте сақтау қабілетін арттыру.

Практикалық іс-әрекет:

- Мысалы, математика сабағында балаларға геометриялық фигураларды, суреттерді немесе диаграммаларды көрсету арқылы оларды талқылау. Бұл тәсіл оқушыларға есте сақтау мен қабылдауды жеңілдетеді.

- Мысалы: Оқушыларға «шаршы», «дөңгелек» және «үшбұрыш» пішіндеріндегі әртүрлі заттарды көрсету және сол заттардың қасиеттерін сипаттап шығару (мысалы, шаршы — төрт қабырғасы тең, т.б.). Бұл жаттығу балалардың сол пішіндер туралы білімін бейнелі түрде бекітеді.

Қайталау әдісінің мақсаты: Қайталау арқылы ақпараттың мида сақталуын нығайту. Практикалық іс-әрекет:

– Оқушылар жаңа сөздерді, ережелерді немесе деректерді қайталағанда, оларды әртүрлі тәсілдермен ұсыну маңызды. Мысалы, оқушыларға жаңа тақырып бойынша бірнеше сұрақтар қойып, олардан жауап алуға болады, содан кейін сол жауаптарды балалардың өздеріне қайтадан қайталауды сұрау.

– Мысалы: Егер пән — әдебиеттік оқу болса, мұғалім белгілі бір ертегіні оқып шыққан соң, оқушыларға сол ертегіні бірнеше рет қайталатқызады, тек әрқайсысы әртүрлі сөздермен немесе фразалармен түсіндіруі керек. Осылайша, материал жақсы есте сақталып, есте сақтау қабілеті күшейеді.

Ойындар арқылы есте сақтауды дамытудың мақсаты: Ойын арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырып, есте сақтау қабілетін дамыту.

Практикалық іс-әрекет:

– Есте сақтау ойындары: «Есімдерді қайталау» немесе «Сөздер мен суреттерді есте сақтау» сияқты ойындарды қолдануға болады. Мысалы, балаларға бірнеше сурет көрсетіп, оларды бірнеше секунд бойы есте сақтап қалу ұсынылады. Содан кейін, балалар осы суреттерді сипаттап, оларды өз сөздерімен айтып беруі керек.

– Мысалы: «Мен орманда не көрдім?» ойынын ойнауға болады. Бұл ойында бір оқушы бір затты айтады (мысалы, «Мен орманда ағаш көрдім»), келесі оқушы «Мен орманда ағаш көрдім және гүл көрдім» деп жауап береді, әрі қарай жалғаса береді. Бұл жаттығу оқушылардың қысқа мерзімді жадысын дамытуға көмектеседі.

Ассоциациялар жасау арқылы есте сақтауды арттыру мақсаты: Жаңа ақпаратты ескі ақпаратпен байланыстыру арқылы есте сақтау қабілетін жақсарту.

Практикалық іс-әрекет:

– Оқушыларға жаңа сөздерді немесе ұғымдарды ескі немесе бұрыннан таныс мәліметтермен байланыстыруды ұсыну. Бұл әдіс оқушылардың материалды меңгеруін жеңілдетеді.

– Мысалы: «Жануарлардың тіршілігі» тақырыбын алуға болады.

Жаңа ұғым: Миграция (көшіп-қону). **Ассоциация арқылы меңгерту тәсілі:**

– Мұғалім оқушыларға:

«Құстардың жылы жаққа ұшып кетуін есте сақтау үшін оны адамдардың қыстауы ауысуына ұқсата аласыңдар» — деп бағыт береді.

– Оқушылар өз ассоциацияларын айтады:

✓ «Қарлығаштар күзде жылы жаққа кетеді → менің отбасым жазда ауылға барады → бұл да орын ауыстыру».

✓ «Аю қыста інге кіреді → біз қыста жылы үйде боламыз».

Нәтиже: Жаңа ақпарат таныс тәжірибемен байланысады, ұғым тез есте қалады.

Қазақ тілі пәні бойынша «Жаңа сөздерді меңгеру» тақырыбы бойынша жаңа сөз: «Мейірімділік».

Ассоциациялар құру: Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: «Мейірімділік деген сөзді естігенде ойларыңа не келеді?»

Оқушылар ассоциация жасайды: «Анамның күлімсіреуі», «Досымның көмегі», «Қарияға орын беру», «Жануарларды қорғау».

Қолдану тәсілі: Оқушылар жаңа сөзді осы таныс сезімдермен байланыстырады, нәтижесінде сөздің мағынасы нақты әрекеттермен есте сақталады.

Сонымен қатар, бастауыш сынып оқушыларының қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жадысын жетілдіру үшін нейродидактикалық әдістер тиімді құралдар ұсынады.

Қысқа мерзімді жадының қалыптасуы көбінесе қайталау мен ақпаратты өңдеу арқылы жүзеге асады. Оқушылар ақпаратты бірнеше рет қайталап тыңдау, есте сақтау әдістерін қолдану арқылы оны қысқа мерзімге есте сақтайды. Қайталау жаттығулары балалардың ақпаратты жылдам меңгеруіне және оны біршама уақытқа есте сақтауына мүмкіндік береді.

Ұзақ мерзімді жадыны дамыту үшін ақпаратты ұдайы қайталап, оны жаңа ақпаратпен байланыстыру қажет. Нейродидактикалық тәсілдерде оқушылар ақпаратты нақты бір контексте бейнелеп, оны күнделікті өмірмен байланыстыру арқылы ұзақ мерзімді жадта сақтай алады. Сонымен қатар, сабақ барысында ассоциациялар мен рифмалар жасау да ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартады.

Қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін нейродидактикалық жаттығулар арқылы жетілдіру — оқу процесінің табысты болуына ықпал ететін маңызды фактор. Қайталау, визуализация, қозғалыс және ойын әдістері оқушылардың есте сақтау қабілетін жақсартуға бағытталған тиімді құралдар болып табылады. Бұл әдістер балалардың танымдық қабілеттерін дамытуға ғана емес, сонымен қатар оқу процесіне деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан нейродидактикалық жаттығуларды бастауыш сынып оқушыларының оқу процесіне енгізу — білім беру жүйесін сапалық тұрғыдан жақсартудың маңызды кезеңі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах / Р.И. Лалаева. - М.: Академический проект, 2019. - 223 с.
2. Zhumabayeva Z, Bazarbekova R, Nurzhanova S, Stambekova A and Kalbergenova SB (2025) Development of neuro-didactic content aimed at developing the intelligence of younger schoolchildren. doi: 10.3389/feduc.2025.1584490.
<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2025.1584490>
3. Мұхамбетжанова Ә. Т. Нейродидактика және білім беру жүйесі: теория мен практика. – Нұр-Сұлтан: Білім, 2020. –312 б.
<https://orleu-edu.kz/>